

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Орипова Мадина Авазжон қизи

ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ТЕРМА ЖАМОАЛАР ЎСМИР ҚИЛИЧБОЗЛАРИНИНГ ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИК

КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ЖАНГОВАР ХАРАКАТЛАРИНИ МУСОБАҚАЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/ОКТАБР

